

Научная статья / Original research

УДК 623.45

<https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.41-57>

От Специального комитета при Государственном комитете обороны до первой атомной бомбы (к 80-летию создания отечественной атомной промышленности)

Татьяна Павловна Реброва

t.rebrova@riep.ru

Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП), г. Москва, Россия

Резюме

Введение. 80 лет назад в Советском Союзе был создан Специальный комитет при ГКО, с образования которого начинается история развития отечественной атомной промышленности. В 1930—1940 гг. исследования в области физики ядерного ядра проводились в СССР, Германии, Англии, Дании, Франции, Италии, США. Тогда в нашей стране речи о создании атомной бомбы не шло. После атомной бомбардировки вооруженными силами США японских городов в СССР в срочном порядке создается Специальный комитет при Государственном комитете обороны. 20 августа 1945 г. подписано Постановление ГКО № 9887 «О Специальном комитете при ГКО». Этим постановлением на комитет была возложена организация всей деятельности по использованию атомной энергии в СССР. Специальный комитет принимал наиболее важные решения по атомному проекту. Наследие Великой Победы предстояло защитить от нового противника, который на тот момент уже обладал оружием неслыханной разрушительной силы. Хотя существует и такая точка зрения: как создание, так и ликвидация Специального комитета ГКО во многом были обусловлены борьбой за власть внутри политической элиты СССР. **Методы исследования.** В работе использованы методы исторической периодизации и ретроспективный. Основная задача заключалась в выявлении закономерности развития отечественной атомной промышленности до создания первой атомной бомбы через анализ связанных с ним исторических фактов и событий. **Результаты и дискуссия.** Специальный комитет ГКО был органом с широкими полномочиями и работал очень напряженно, четко и результативно.

Его распоряжения реализовывались с точностью до дня и часа под покровом строжайшей секретности. Задания быстро доводились до сведения не только министерств и ведомств, но и конкретных предприятий, отдельных лиц. Результаты работы Специального комитета докладывались главе государства Иосифу Виссарионовичу Сталину. Система оценок зависела от политического контекста, определяемого логикой нужд проекта в текущий момент. 29 августа 1949 г. в 7 часов утра местного времени, 4 часа утра московского, на Семипалатинском полигоне была взорвана первая атомная бомба РДС-1. **Заключение.** Атомщики успешно справились со всеми задачами, поскольку для их решения были привлечены самые талантливые советские ученые и высококвалифицированные специалисты, в том числе из других организаций, и мир на Земле был сохранен.

Ключевые слова: Специальный комитет ГКО, Государственный комитет обороны, атомная промышленность, ключевые задачи, атомный проект, советские ученые

Для цитирования: Реброва Т. П. От Специального комитета при Государственном комитете обороны до первой атомной бомбы (к 80-летию создания отечественной атомной промышленности) // *Пространство науки*. 2025. Т. 2, № 1. С. 41–57. DOI: <https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.41-57>

From the Special Committee under the State Defense Committee to the First Atomic Bomb (to Mark the 80th Anniversary of the Creation of the Russian Nuclear Industry)

Tatiana P. Rebrova
t.rebrova@riep.ru

*Russian Research Institute of Economics, Politics
and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russia*

Abstract

Introduction. 80 years ago, the Special Committee under the State Defense Committee was created in the Soviet Union, with the formation of which the history of the development of the domestic atomic industry began. Research in the field of nuclear physics was conducted in the USSR and such countries as Germany, England, Denmark, France, Italy, and the USA back in the 1930s and 1940s. At that time, there was no talk in our country about creating an atomic bomb. After the atomic bombing of Japanese cities by the US armed forces, a Special Committee under the State Defense Committee was urgently created in the USSR. On August 20, 1945, GKO Resolution No. 9887 "On the Special Committee under the GKO" was signed. This Resolution assigned it the responsibility for organizing all activities related to the use of atomic energy in the USSR. The Special Committee made the most important decisions on the atomic project. The legacy of the Great Victory had to be protected from a new enemy, which at that time already possessed weapons of unprecedented destructive power, although there is also a point of view that the restoration and liquidation of the Special Committee were largely due to the struggle for power within the political

elite of the USSR. **Methods.** The work was carried out using the methods of historical periodization and the retrospective method. The main objective was to identify the patterns of development of the domestic nuclear industry before the creation of the first atomic bomb through the analysis of related historical facts and events. **Results and Discussion.** The Special Committee was a body with broad powers and worked very intensively, clearly and effectively. Its orders were implemented with precision down to the day and hour under the cover of the strictest secrecy. The tasks were quickly communicated not only to ministries and departments, but also to specific enterprises and individuals. The results of the Special Committee's work were reported to the Head of State Joseph V. Stalin. The evaluation system depended on the political context determined by the logic of the project's needs at the current moment. On August 29, 1949, at 7 a.m. local time, 4 a.m. Moscow time, the first atomic bomb RDS-1 was detonated at the Semipalatinsk test site. **Conclusion.** Nuclear scientists successfully coped with all the tasks and preserved peace on Earth, since the tasks were solved with the involvement of the most talented Soviet scientists and highly qualified specialists, including those from other organizations.

Keywords: Special Committee, State Defense Committee, atomic industry, key tasks, atomic project, Soviet scientists

For Citation: Rebrova TP. From the Special Committee under the State Defense Committee to the First Atomic Bomb (to Mark the 80th Anniversary of the Creation of the Russian Nuclear Industry). *Science Space*. 2025;2(1): 41-57. DOI: <https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.41-57>

Введение / Introduction

80 лет назад в Советском Союзе через 14 дней после атомной бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки (Япония) вооруженными силами США был создан Специальный комитет при Государственном комитете обороны (ГКО)¹, с образования которого начинается история развития отечественной атомной промышленности. Еще в 1930–1940-х гг. исследования в области физики ядерного ядра проводились в Германии, Англии, Дании, Франции, Италии, США. В СССР ученым Г. Флерову и К. Петржаку под руководством молодого И. Курчатова в результате проведения серии опытов удалось открыть процесс спонтанного деления ядер урана [1]. О создании атомной бомбы речи не шло. Однако с целью достижения и дальнейшего поддержания ядерного паритета между СССР и США на фоне их послевоенного противостояния одной из задач созданного Специального комитета при ГКО стало руководство атомным проектом по разработке и созданию в сжатые сроки первого советского ядерного оружия. Постановление ГКО № 9887 «О Специальном комитете при ГКО» было подписано 20 августа 1945 г. [2]. Этим постановлением созданы Первое главное управление и Тех-

¹ Специальный комитет при Совете министров СССР (до сентября 1945 г. — Специальный комитет при ГКО СССР, до марта 1946 г. — Специальный комитет при СНК СССР; неофициальное название — «Специальный комитет по использованию атомной энергии»).

нический совет при Специальном комитете. Специальный комитет ГКО принимал наиболее важные решения по атомному проекту, на него была возложена организация всей деятельности по использованию атомной энергии в СССР². К моменту проведения испытания первой советской атомной бомбы было проведено 84 заседания Специального комитета. За период 1945—1949 гг. по вопросам советского атомного проекта было принято свыше 1000 постановлений и распоряжений ГКО, Совета народных комиссаров (СНК) и Совета министров (СМ) СССР³. Ликвидирован Специальный комитет 26 июня 1953 г. решением Президиума ЦК КПСС. В этот же день указом Президиума Верховного Совета СССР было образовано Министерство среднего машиностроения СССР, которому постановлением Совета министров СССР от 9 июля 1953 г. № 1704-669сс были переданы наличный состав работников, делопроизводство и архив бывшего Специального комитета [3]. В настоящее время Госкорпорация «Росатом» — это целая страна в стране. В нее входят закрытые города с режимными предприятиями, наукограды и мегаполисы, так или иначе связанные с атомной промышленностью⁴.

Обзор литературы / Literature Review

В связи с 80-летием создания отечественной атомной промышленности актуализируется интерес к дальнейшему изучению и популяризации документальных источников, относящихся к истории использования атомной энергии в СССР⁵. Отметим, что отраслевой депозитарный фонд атомной промышленности является одной из наиболее важных составляющих Архивного фонда Российской Федерации. В статье Б. Цветкова обобщен исторический опыт деятельности делопроизводственных служб и организации хранения архивных документов, являющихся частью Архивного фонда Российской Федерации, в период зарождения атомной отрасли (1945 г.), ее развития и преобразования до настоящего времени [4]. Автор отмечает, что, учитывая закрытость атомной тематики, несмотря на все недостатки в организации архивов, было сохранено много ценнейших документальных материалов по истории отрасли того периода. Наиболее масштабным является издание документов и материалов «Атомный проект» в нескольких томах под общей редакцией Л. Рябева [5—7]. Вклад Академии наук в развитие атомной отрасли отражен в издании, опубликовавшем более 250 архивных документов: фотографии, официальные бумаги и частную переписку, которые иллюстрируют этапы

² До создания Специального комитета ГКО работы по обеспечению атомного проекта велись с 12 апреля 1943 г. под управлением народного комиссара химической промышленности СССР М. Г. Первухина.

³ Создание первой советской атомной бомбы / Волошин Н. П. К истории отечественного атомного проекта (курс лекций для слушателей учебных заведений «Росатома»). URL: <https://www.kropov.ru/books/voloshin.htm?ysclid=m7ucr3xpb0102682418#ancor2> (дата обращения: 07.03.2025).

⁴ Страна в стране / Календарь событий к празднованию 75-летия атомной промышленности. URL: <https://calendar.atom75.ru/29-noyabrya/strana-v-strane> (дата обращения: 07.03.2025).

⁵ К истории использования атомной энергии в СССР в 1941—1951 гг.: документы и материалы / История Росатома. URL: https://elib.biblioatom.ru/text/k-istorii-mirnogo-ispolzovaniya-ae-1944-1951_1994/p0-6/ (дата обращения: 07.03.2025).

исследования атома в Академии наук, роль официальной науки и значение индивидуального исследовательского гения в научных открытиях. Издание было приурочено к 75-летию создания Первого главного управления при Совете народных комиссаров СССР для руководства работами по атомному проекту [8]. Среди авторского коллектива — выдающиеся ученые и крупные эксперты в профильной области: академики В. Г. Бондур, Г. Н. Рыкованов, В. Е. Фортов, директор Архива РАН, специалист по сохранению культурного наследия кандидат культурологии А. В. Работкевич, заместитель директора Архива РАН по научной работе, историк-архивист, историк науки Н. М. Осипова, специалист по философии и методологии физико-математических наук, доктор философских наук В. П. Визгин и другие. К настоящему времени по периоду от образования Специального комитета ГКО до создания первой атомной бомбы существует взаимосвязанное, хронологически и тематически упорядоченное опубликованное собрание различных документальных и мемуарных материалов, а также обзорных статей и исследовательских текстов. Отметим публикации об уроках истории советского атомного проекта [9], о вкладе Института истории естествознания и техники РАН в изучение истории создания отечественного ядерного оружия и наиболее важных событиях (этапах) в изучении истории советского атомного проекта (САП). Ряд важных трудов по истории САП появился к первому десятилетию XXI в. [10]. Так, выходят в свет работы о роли Академии наук в советском атомном проекте (по материалам АРАН и других архивов) [11], о формировании научного сообщества отечественных ученых-атомщиков [12], о том, как создавалось советское термоядерное оружие [13], о «мирном атоме» во время «холодной войны» [14; 15]. Исследователи также писали о предыстории советского атомного проекта [16]; о создании первой отечественной атомной бомбы [17; 18]; мифах и реальности советского атомного проекта [19; 20]. Представляют несомненный интерес публикации о научном руководителе советского атомного проекта академике И. В. Курчатове, об академике А. Ф. Иоффе, известном советском физике, инженере и инноваторе П. Л. Капице и о других замечательных ученых, внесших значительный вклад в становление ядерной физики в СССР [21—25]. Историк В. Полуниин считает, что «как воссоздание, так и ликвидация Специального комитета во многом были обусловлены борьбой за власть внутри политической элиты СССР» [26].

Методы исследования / Methods

С помощью метода исторической периодизации в хронологической последовательности изучена история возникновения и развития отечественной атомной промышленности, начиная с создания Специального комитета при ГКО в 1945 г. Ретроспективный метод позволил воссоздать исторический процесс, в котором раскрывается логика его движения. Основная задача заключалась в выявлении закономерности развития отечественной атомной промышленности до создания первой атомной бомбы через анализ связанных с ним исторических фактов и событий. Применение данного метода учитывало принцип историзма, то есть рассмотрение явлений в их движении и изменении с учетом конкретно-исторических условий существования.

Результаты и дискуссия / Results and Discussion

История развития отечественной атомной промышленности начинается с 20 августа 1945 г., когда Иосифом Виссарионовичем Сталиным подписано Постановление ГКО № 9887 «О Специальном комитете при ГКО». Этим постановлением были созданы Первое главное управление и Технический совет при Специальном комитете ГКО. Председателем Специального комитета был назначен заместитель председателя Совета народных комиссаров, член ГКО Лаврентий Павлович Берия. В состав комитета вошли Г. М. Маленков, один из секретарей ЦК, и Н. А. Вознесенский, председатель Госплана. Членами комитета стали три руководителя промышленности — Б. Л. Ванников, А. П. Завенягин и М. Г. Первухин, и два авторитетных ученых — руководитель Лаборатории № 2 АН СССР И. В. Курчатов и П. Л. Капица.

Специальный комитет принимал наиболее важные решения по атомному проекту, рассматривал предложения Б. Л. Ванникова и И. В. Курчатова и готовил документы на подпись Сталину. На комитет, помимо ключевой задачи организации разработки и производства атомных бомб, была возложена организация всей деятельности по использованию атомной энергии в СССР. В случаях, требующих решения Правительства СССР, Специальный комитет мог вносить свои предложения непосредственно на утверждение Председателя ГКО и СНК И. В. Сталина.

Для непосредственного руководства научно-исследовательскими, проектными, конструкторскими организациями и промышленными предприятиями, занятыми в атомном проекте, было создано Первое главное управление при ГКО (ПГУ), подчиненное Специальному комитету при ГКО.

Для анализа научных и технических вопросов, возникающих при работе Специального комитета над атомным проектом, и проработки проектов технологических сооружений необходимо было привлечь научных работников. Распоряжением Государственного комитета обороны от 20 августа 1945 г. № ГКО-9887сс/ов «О Специальном комитете [по использованию атомной энергии] при ГКО» был определен следующий состав Технического совета при Специальном комитете.

Таблица 1. Технический совет при Специальном комитете ГКО
Table 1. Technical Council under the Special Committee
of the State Defense Committee

№ / No.	ФИО / Full name	Должность / Position	Звание / Rank
1.	Б. Л. Ванников (председатель)	Нарком боеприпасов	Генерал-полковник инженерно-технической службы
2.	А. И. Алиханов (ученый секретарь)	Директор ИТЭФ	Академик
3.	И. Н. Вознесенский		Член-корреспондент АН СССР
4.	А. П. Завенягин	Курировал работу спецконтингента	Заместитель наркома внутренних дел
5.	А. Ф. Иоффе	Директор Ленинградского ФТИ	Академик
6.	П. Л. Капица	Директор ИФП	Академик
7.	И. К. Кикоин	Сотрудник Лаборатории № 2	Член-корреспондент АН СССР
8.	И. В. Курчатов	Начальник Лаборатории № 2 АН СССР	Академик
9.	В. А. Махнёв	Заместитель члена ГКО Л. П. Берии, начальник Секретариата	В исследованиях историков и воспоминаниях очевидцев не упоминается
10.	Ю. Б. Харитон		Профессор, доктор физико-математических наук
11.	В. Г. Хлопин	Руководитель Радиевого института, председатель Комитета по урановой проблеме при Президиуме АН СССР с 1940 г.	Академик

Источник: составлено по [27].

Source: compiled from [27].

10 декабря 1945 г. постановлением СМ СССР № 3061-915сс при Специальном комитете в дополнение к Техническому совету был организован Инженерно-технический совет с пятью секциями по соответствующим направлениям деятельности: № 1 — по промышленным уран-графитовым реакторам и радиохимическим производствам

(председатель секции М. Г. Первухин); № 2 — по газодиффузионным разделительным производствам (председатель секции В. А. Малышев); № 3 — по производствам, связанным с электромагнитным способом разделения изотопов (председатель секции Г. В. Алексенко); № 4 — по проектированию и сооружению установок и предприятий производства химического сырья, конструированию и изготовлению оборудования для них (председатель секции А. Г. Касаткин); № 5 — по проектированию и сооружению горно-металлургических предприятий, конструированию и изготовлению оборудования для них (председатель секции А. П. Завенягин). Численность Инженерно-технического совета составляла 45 человек: заместитель председателя совета, ученый секретарь, 7 референтов, 10 инженеров, 8 секретарей секций и совета, 4 машинистки, 4 работника технического архива и делопроизводства, 10 человек хозяйственно-обслуживающего персонала.

В апреле 1946 г. Технический совет и Инженерно-технический совет были объединены в Научно-технический совет ПГУ. Одними из первых практических шагов Спецкомитета и ПГУ были решения о создании производственной базы ядерного оружейного комплекса. В 1946 г. в связи с этими планами был принят ряд важнейших решений. Одно из них касалось создания при Лаборатории № 2 специализированного КБ по разработке ядерного оружия. 9 апреля 1946 г. Совет министров СССР принял закрытое постановление № 806-327 о преобразовании сектора № 6 Лаборатории № 2 в конструкторское бюро КБ-11. Так была названа организация, призванная создать «изделие», то есть атомную бомбу. Указанным постановлением определялось и руководство КБ-11. Его начальником был назначен П. М. Зернов, главным конструктором — Ю. Б. Харитон. К моменту принятия постановления вопрос о создании КБ-11 был детально проработан. Уже было определено его месторасположение с учетом специфики будущей работы. С одной стороны, особо высокая степень секретности намечаемых работ, необходимость проведения взрывных экспериментов предопределяли выбор малонаселенной, скрытой от визуальных наблюдений местности. С другой — не следовало чрезмерно удаляться от предприятий и организаций — соисполнителей атомного проекта, значительная часть которых находилась в центральных районах страны. Немаловажным фактором было наличие на территории будущего КБ производственной базы и транспортных артерий. Таким подходящим местом оказался район поселка Сарова на границе Горьковской области и Мордовской АССР (ныне г. Саров Нижегородской области, известный также как Арзамас-16). К середине 1946 г. к основным структурам начального этапа атомного проекта относились: Специальный комитет, ПГУ, Лаборатория № 2, КБ-11 и проектируемые комбинаты № 813 (Свердловск-44, Новоуральск), № 814 (Свердловск-45, Лесной) и № 817 (Челябинск-40, Озерск)⁶. По состоянию на 1 апреля 1946 г. к работам было привлечено 103 учреждения,

⁶ Создание первой советской атомной бомбы / Волошин Н. П. К истории отечественного атомного проекта (курс лекций для слушателей учебных заведений «Росатома»). URL: <https://www.kpopov.ru/books/voloshin.htm?ysclid=m7ucr3xpb0102682418#ancor2> (дата обращения: 07.03.2025).

предприятия и организации, не считая входящих в систему ПГУ. Руководя созданием новой промышленной отрасли, Специальный комитет координировал и направлял деятельность подрядчиков, выполнявших на первом этапе значительные объемы работ. Приказы этим предприятиям отдавались в форме постановлений правительства СССР. В 1945—1949 гг. основные усилия ученых и материальные ресурсы были направлены на создание атомной бомбы. Но уже в октябре 1945 г. П. Л. Капица первым ставит перед Специальным комитетом вопрос о необходимости организации работ по мирному использованию атомной энергии⁷.

В период испытания первой советской атомной бомбы с 10 по 26 августа 1949 г. было проведено 10 репетиций по управлению испытательным полем и аппаратурой подрыва заряда, а также три тренировочных учения с запуском всей аппаратуры и четырьмя подрывами натуральных взрывчатых веществ с алюминиевым шаром от автоматики подрыва. Тренировочные учения подтвердили хорошее качество сборки заряда, безотказность подрыва и взрывной линии, готовность всех служб и состава натурального испытания. После проведения генерального тренировочного опыта система управления была передана К. И. Щелкину, в ведении которого она находилась до ядерного испытания. Специальным поездом на полигон были доставлены плутониевый заряд и четыре нейтронных запала, один из которых должен был использоваться при подрыве боевого изделия. Научный руководитель опыта И. В. Курчатов, в соответствии с указанием Л. П. Берии, отдал распоряжение об испытании РДС-1 29 августа в 8 часов утра местного времени. В ночь на 29 августа 1949 г. была проведена окончательная сборка заряда. Сборку центральной части с установкой деталей из плутония и нейтронного запала проводила группа в составе Н. Л. Духова, Н. А. Терлецкого, Д. А. Фишмана и В. А. Давиденко. Окончательный монтаж заряда был завершён к 3 часам утра 29 августа под руководством А. Я. Мальского и В. И. Алферова. Члены Специального комитета Л. П. Берия, М. Г. Первухин и В. А. Махнев контролировали ход заключительных операций. К 6 часам утра заряд подняли на испытательную башню, было завершено его снаряжение взрывателями и подключение к подрывной схеме. Из-за ухудшения погоды со сдвигом раньше на один час стали проводиться все работы, предусмотренные по утвержденному регламенту. В 6 часов 35 минут операторы включили питание системы автоматики, а в 6 часов 48 минут был включен автомат испытательного поля. Ровно в 7 часов утра 29 августа 1949 г. вся местность озарилась ослепительным светом, который свидетельствовал о том, что СССР успешно завершил разработку и испытание первой атомной бомбы⁸.

По результатам исследования В. К. Орлова, доктора технических наук, директора материаловедческо-технологического

⁷ Фролов Ю. Ф. К истории создания первой в мире АЭС: выбор проекта. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=gzcsw> (дата обращения: 05.03.2025).

⁸ Создание первой советской атомной бомбы / Волошин Н. П. К истории отечественного атомного проекта (курс лекций для слушателей учебных заведений «Росатома»). URL: <https://www.kpopov.ru/books/voloshin.htm?ysclid=m7ucr3xpb0102682418#ancor2> (дата обращения: 07.03.2025).

отделения ВНИИНМ, решить поставленные задачи без привлечения самых талантливых советских ученых и высококвалифицированных специалистов из других организаций было невозможно. Он написал, что «наши атомщики успешно справились со всеми задачами и сохранили мир на Земле» [28].

Заключение / Conclusion

Становление атомной промышленности в СССР под руководством Специального комитета ГКО во многом происходило за счет перепрофилирования «строго режимных» наркоматов. К моменту ликвидации Специального комитета Советский Союз обладал ядерным оружием и осуществлял полный цикл его производства. Было разработано семь различных конструкций атомных бомб. Одна из конструкций (РДС-6с) представляла собой принципиально новый вид оружия — термоядерное. Бомба РДС-4 могла транспортироваться на самолете «Ил-28», а ее заряд — использоваться в головке ракеты дальнего действия и самолете-снаряде. Дальнейшие работы советской атомной отрасли были связаны с совершенствованием ядерного оружия, расширением производственной базы, развитием атомной энергетики [3]. В выигрыше от участия в атомном проекте оказался ряд институтов Академии наук СССР: Физический институт им. С. А. Лебедева, Ленинградский физико-технический институт, Математический институт им. В. А. Стеклова, Институт химической физики, Институт физической химии, Институт геохимии и аналитической химии, Институт геофизики и др. Они значительно увеличили численность сотрудников, приборный парк, рабочие площади, что дало мощный импульс развитию исследований. Положительные сдвиги произошли и в отраслевой науке. Для проектирования в интересах атомной отрасли специального оборудования, машин, аппаратуры и приборов в министерствах машиностроения и приборостроения, тяжелого машиностроения, промышленности, средств связи, химической промышленности было создано свыше 20 КБ и НИИ. Их деятельность способствовала повышению технического уровня соответствующих отраслей промышленности. Для руководства работой по использованию результатов ядерно-физических исследований в «открытых» областях науки и техники при Президенте Академии наук СССР был создан Ученый совет. Он действовал совместно со структурами атомного проекта и отвечал за организацию перетока наработанных в ядерно-оружейном комплексе идей в гражданские отрасли науки и техники [29].

Общий размер капиталовложений в предприятия атомной промышленности за 1945—1952 гг. составил 23,9 млрд руб. План на 1953 г. составлял 6 млрд руб. Кроме того, в 1945—1952 гг. на уранодобывающих заграничных предприятиях было освоено 2,7 млрд руб. капиталовложений. План на 1953 г. составлял 0,45 млрд руб. Таким образом, общая сумма за 1945—1952 гг. составила 26,6 млрд руб. В первые предприятия атомной промышленности — Комбинаты № 817 и № 813 (в настоящее время ФГУП «ПО Маяк» и ФГУП «Уральский электрохимический комбинат») с начала строительства по 1 июня 1953 г. было вложено 4,6 млрд руб. и 4 млрд руб. соответственно.

Таким образом, создание надведомственных органов управления с практически неограниченными полномочиями позволило в кратчайшие сроки разработать ядерное оружие и создать новую сверхнаукоемкую отрасль производства [26].

«Вчитываясь еще раз в текст знаменитого Постановления Государственного комитета обороны, важно понять, что наши соотечественники (а это — поколение Победителей!) решили поставленную задачу в тяжелейших условиях послевоенной разрухи и больших потерь», — отмечено в материалах на официальном сайте Отечественного ядерного общества «О Специальном комитете при ГКО», посвященных юбилейной дате⁹.

В Советском Союзе всего 16 человек были удостоены звания Героя Социалистического труда трижды. И девять из них — участники «атомного проекта». Это И. В. Курчатов, Ю. Б. Харитон, А. П. Александров, Б. Л. Ванников, Я. Б. Зельдович, Е. П. Славский, А. Д. Сахаров, К. И. Щелкин, Н. Л. Духов. А всего в атомной отрасли 264 человека получили высокое звание героя Социалистического труда. «Не мы первые сделали атомную бомбу. Но мы стали первыми, кто построил промышленную атомную электростанцию и атомный ледокольный флот. Создатели атомного проекта стремились не замыкаться только на оборонной тематике. Решая задачи безопасности страны, они смогли в буквальном смысле заглянуть в будущее, встали на шаг впереди всего мира, нашли возможности для мирного использования атомной энергии», — подчеркнул генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, обращаясь к сотрудникам атомной отрасли в 2020 г. Эти слова актуально звучат и сегодня¹⁰. У российской атомной отрасли есть уникальное наследие, которым гордятся, которое чтят и достойно приумножают в трудовых коллективах «Росатома» — такую оценку дал Президент РФ Владимир Владимирович Путин в обращении к работникам и ветеранам атомной промышленности по случаю их профессионального праздника 28 сентября 2024 г.¹¹

Список использованных источников

1. Хрусталева А. 29 августа 1949 года в СССР прошло первое испытание атомной бомбы // Новости и события Российского исторического общества. URL: <https://historyrussia.org/sobytiya/29-avgusta-1949-goda-v-sssr-vpervye-ispytali-atomnyu-bombu.html> (дата обращения: 07.03.2025).

2. Постановление Государственного комитета обороны СССР № 9887 «О Специальном комитете при ГКО». URL: <http://sm.evg-rumjantsev.ru/voen-ruk2/gko-postanovlenie.htm> (дата обращения: 07.03.2025).

⁹ О Спецкомитете при ГКО / Отечественное ядерное общество. URL: <http://nsrus.ru/spetskomitet-pri-gko.html?ysclid=m7ynzeclt4711668363> (дата обращения: 07.03.2025).

¹⁰ Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев обратился к сотрудникам атомной отрасли / Официальный сайт Администрации ЗАТО г. Заречный Пензенской области. URL: <http://www.zarechny.zato.ru/news/2020/08/20/37759> (дата обращения: 07.03.2025).

¹¹ В. В. Путин. Работникам и ветеранам атомной промышленности. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/letters/75177> (дата обращения: 07.03.2025).

3. Специальный комитет при Совете министров СССР // Рувики. URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 (дата обращения: 07.03.2025).

4. Цветков Б. М. Из опыта организации архивного дела в атомной отрасли // Вестник архивиста. 2012. № 2. URL: <https://www.vestarchive.ru/arhivovedenie/1831-iz-opyta-organizacii-arhivnogo-dela-v-atomnoi-otrasli.pdf> (дата обращения: 07.03.2025).

5. Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общей ред. Л. Д. Рябева. Т. 2. Кн. 1. М.: Изд. МФТИ, 1999. 712 с. URL: https://elib.biblioatom.ru/text/atomny-proekt-sssr_t2_kn1_1999/p1/ (дата обращения: 07.03.2025).

6. Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общей ред. Л. Д. Рябева. Т. 2. Кн. 2. М.: Изд. МФТИ, 2000. 640 с. URL: https://elib.biblioatom.ru/text/atomny-proekt-sssr_t2_kn2_2000/p1/ (дата обращения: 07.03.2025).

7. Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общей ред. Л. Д. Рябева, Т. 1. Кн. 2. М.: Изд. МФТИ, 2002. 800 с. URL: https://elib.biblioatom.ru/text/atomny-proekt-sssr_t1_kn2_2002/p1/ (дата обращения: 07.03.2025).

8. Вклад Академии наук в развитие атомной отрасли / Под ред. В. Г. Бондура, Г. Н. Рыкованова, В. Е. Фортова (отв. ред.), А. В. Работкевич. Отв. сост. Н. М. Осипова. М.: Архив РАН, 2020. 344 с. URL: <https://arran.ru/node/1012> (дата обращения: 07.03.2025).

9. Визгин В. П. Уроки истории советского атомного проекта. URL: <https://m.eruditor.one/file/4296688/?ysclid=m7rqq74z8f255345964> (дата обращения: 07.03.2025).

10. Визгин В. П. «Мы взяли за подготовку работы по истории атомного проекта в стране»: о вкладе Института истории естествознания и техники РАН в изучение истории создания отечественного ядерного оружия // Журнал Российского национального комитета по истории и философии науки и техники. 2024. Т. 2. № 1. С. 75—91. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/my-vzylis-za-podgotovku-raboty-po-istorii-atomnogo-proekta-v-strane-o-vklade-instituta-istorii-estestvoznaniya-i-tehniki-ran-v?ysclid=m84c9ссерw589193362> (дата обращения: 07.03.2025).

11. Визгин В. П. Ядерно-академический союз: роль Академии наук в советском атомном проекте (по материалам АРАН и других архивов) // Атомная эра: вклад Академии наук / Под ред. В. Ю. Афиани, сост. Н. М. Осипова. М.: Техинпресс, 2009. 80 с.

12. Визгин В. П. Формирование научного сообщества отечественных ученых-атомщиков: люди, институты, ведомства // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2006. № 1(42). С. 123—135. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39283507&ysclid=m84eyx89xv551598164> (дата обращения: 07.03.2025).

13. Визгин В. П. Ядерно-академический союз: как создавалось советское термоядерное оружие // К исследованию феномена советской физики 1950—1960-х гг. Социокультурные и междисциплинарные аспекты /

Сост. и ред. В. П. Визгин, А. В. Кессених, К. А. Томилин. СПб.: РХГА, 2014. С. 447–473. URL: https://elib.biblioatom.ru/text/vizgin_yaderno-akademicheskiiy-soyuz_2014/p447/ (дата обращения: 07.03.2025).

14. Визгин В. П. «Мирный атом» во время «холодной» войны // Вихревая динамика развития науки и техники. Россия/СССР. Первая половина XX в.: В 2 т. Т. II. / Отв. ред. Ю. М. Батулин. М.: ИИЕТ РАН; Саратов: Амирит, 2018. С. 396–424. URL: <https://istina.fnkrr.ru/publications/article/150326012/> (дата обращения: 07.03.2025).

15. Визгин В. П. Возникновение ядерного этоса: «Мы и создавали такое оружие с единственной целью, чтобы его нельзя было применить» // Этос науки / Отв. ред. Л. П. Киященко, Е. З. Мирская. М.: Academia, 2008. С. 478–499.

16. Визгин В. П. С. И. Вавилов и предыстория советского атомного проекта // Исследования по истории физики и механики. 2001. М.: Наука, 2002. С. 81–103. URL: <https://ihst.ru/projects/sohist/papers/viz2001a.htm?ysclid=m84fqa04t845438730> (дата обращения: 07.03.2025).

17. Гончаров Г. А., Рябев Л. Д. О создании первой отечественной атомной бомбы // Успехи физических наук. 2001. Т. 171. № 1. С. 79–104 DOI: <https://doi.org/10.3367/UFNr.0171.200101c.0079>

18. Холловэй Д. Сталин и бомба: Советский Союз и атомная энергия. 1939–1956. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997. 627 с. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01000564741?ysclid=m84k23f0a0672637562> (дата обращения: 07.03.2025).

19. Харитон Ю. Б., Смирнов Ю. Н. Мифы и реальность советского атомного проекта. Арзамас-16: ВНИИЭФ, 1994. 72 с. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01001692043?ysclid=m84imnjmnmw20581214> (дата обращения: 07.03.2025).

20. Смирнов Ю. Н. Ядерный век: взгляд изнутри. Троицк: Тривант, 2010. 308 с.

21. Игорь Васильевич Курчатов в воспоминаниях и документах. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: ИздАТ, 2004. 718 с. URL: https://elib.biblioatom.ru/text/kurchatov-v-vospominaniyah-i-dokumentah_2004/pll/ (дата обращения: 07.03.2025).

22. Кузнецова Р. В. И не было большего долга: академик И. В. Курчатов – научный руководитель советского Атомного проекта (1942–1960 гг.). М.: НИЦ «Курчатовский институт», 2010. 224 с. URL: <https://unis.shpl.ru/Pages/Search/BookCard.aspx?id=774254> (дата обращения: 07.03.2025).

23. Велихов Е. П., Гапонов Ю. В. Игорь Васильевич Курчатов – ученый и создатель (1903–1960) // Вопросы истории естествознания и техники. 2009. № 3. С. 3–42. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17536256&ysclid=m84jjhbus502429226> (дата обращения: 07.03.2025).

24. Вклад академика А. Ф. Иоффе в становление ядерной физики в СССР / Сост. В. Я. Френкель, Н. А. Московченко. Л.: Наука, 1980. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01001026710?ysclid=m84jm5smq5589406542> (дата обращения: 07.03.2025).

25. Петр Леонидович Капица (1894–1984) – советский физик, инженер и инноватор // Университетская библиотека online. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=135737 (дата обращения: 07.03.2025).

26. Полуниин В. Становление центральных органов управления атомной промышленностью СССР (1945–1953 гг.) // Новый историче-

ский вестник. 2007. № 16(2). URL: https://nivestnik.su/2007_2/27.shtml (дата обращения: 07.03.2025).

27. Птицын П. Наука и интонации. URL: https://atomicexpertnew.ru/science_and_intonation?ysclid=m7ua6i67pl46756995. (дата обращения: 06.03.2025).

28. Орлов В. К. Создание и испытание Первой советской атомной бомбы. Основные тенденции развития специального материаловедения и технологий для современного ядерного оружия // Решение плутониевой проблемы. Материалы расширенного заседания НТС ГНЦ ВНИИНМ РФ, посвященного 50-летию испытания первой советской атомной бомбы. М., 2000. С. 16—44. URL: https://elib.biblioatom.ru/text/vniinm-50_t4_2000/p16/ (дата обращения: 06.03.2025).

29. Артемов Е. Т., Волошин Н. П. Военные приготовления и научно-технический прогресс: случай советского атомного проекта // Экономическая история. 2015. №1(28). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/voennye-prigotovleniya-i-nauchno-tehnicheskij-progress-sluchay-sovetskogo-atomnogo-proekta?ysclid=m84jy5t24822988870> (дата обращения: 06.03.2025).

Информация об авторе

Реброва Татьяна Павловна, кандидат исторических наук, заведующий сектором развития научной дипломатии центра международного научно-технического сотрудничества, Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере (127254, Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 20А), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3455-9326>, t.rebrova@riep.ru

References

1. Khrustaleva A. On August 29, 1949, the First Atomic Bomb Test Took Place in the USSR. News and events of the Russian Historical Society. Available at: <https://historyrussia.org/sobytiya/29-avgusta-1949-goda-v-sssr-vpervye-ispytali-atomnuyu-bombu.html> (accessed: 03.07.2025). (In Russ.)

2. Resolution of the State Defense Committee of the USSR No. 9887 "On the Special Committee under the State Defense Committee". Available at: <http://sm.evg-rumjantsev.ru/voen-ruk2/gko-postanovlenie.htm> (accessed: 03.07.2025). (In Russ.)

3. Special Committee under the Council of Ministers of the USSR. Ruwiki. Available at: https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 (accessed: 07.03.2025). (In Russ.)

4. Tsvetkov B. M. From the Experience of Organizing Archival Work in the Nuclear Industry. Herald of an archivist. 2012. No. 2. Available at: <https://www.vestarchive.ru/arhivovedenie/1831-iz-opyta-organizacii-arhivnogo-dela-v-atomnoi-otrasli.pdf> (accessed: 03.07.2025). (In Russ.)

5. The USSR Atomic Project. Documents and Materials / Under the general editorship of L. D. Ryabev. Vol. 2. Book 1. Moscow: MIPT Publ., 1999. 712 p. Available at: https://elib.biblioatom.ru/text/atomny-proekt-sssr_t2_kn1_1999/p1/ (accessed: 03.07.2025). (In Russ.)

6. The USSR Atomic Project. Documents and Materials / Under the General Editorship of L. D. Ryabev. Vol. 2. Book 2. Moscow: MIPT Publ., 2000. 640 p. Available at: https://elib.biblioatom.ru/text/atomny-proekt-sssr_t2_kn2_2000/p1/ (accessed: 03.07.2025). (In Russ.)

7. The USSR Atomic Project. Documents and Materials / Under the general editorship of L. D. Ryabev. Vol. 1. Book 2. Moscow: MIPT Publ., 2002. 800 p. Available at: https://elib.biblioatom.ru/text/atomny-proekt-sssr_t1_kn2_2002/p1/ (accessed: 03.07.2025). (In Russ.)

8. The Contribution of the Academy of Sciences to the Development of the Nuclear Industry / Under the editorship of Bondura VG, Rykovanova GN, Fortova VE (ed.), Rabotkevich AV. Rep. comp. Osipova NM. M.: Archives of the Russian Academy of Sciences, 2020. 344 p. Available at: <https://arran.ru/node/1012> (accessed: 03.07.2025). (In Russ.)

9. Vizgin VP. Lessons From the History of the Soviet Atomic Project. Available at: <https://m.eruditor.one/file/4296688/?ysclid=m7rqq74z8f255345964> (accessed: 03.07.2025). (In Russ.)

10. Vizgin VP. "...We Took on the Preparation of Work on the History of the Atomic Project in the Country": on the Contribution of the Institute of the History of Natural Science and Technology of the Russian Academy of Sciences to the Study of the History of the Creation of Domestic Nuclear Weapons. Journal of the Russian National Committee on the History and Philosophy of Science and Technology. 2024;2(1):75-91. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/my-vzylis-za-podgotovku-raboty-po-istorii-atomnogo-proekta-v-strane-ovklade-instituta-istorii-estestvoznaniya-i-tehniki-ran-v?ysclid=m84c9ccepw-589193362> (accessed: 07.03.2025). (In Russ.)

11. Vizgin VP. Nuclear-Academic Union: the Role of the Academy of Sciences in the Soviet Atomic Project (based on materials from the ARAS and other archives) // Atomic Era: the Contribution of the Academy of Sciences / Ed. by Afiani VY, compiled by Osipov NM. Moscow: Tehinpress, 2009. 80 p.

12. Vizgin VP. Formation of the Scientific Community of Domestic Nuclear Scientists: People, Institutes, Departments. Bulletin of the Russian Humanitarian Scientific Foundation. 2006;1(42):123-135. Available at: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39283507&ysclid=m84eyx89xv551598164> (accessed: 03.07.2025). (In Russ.)

13. Vizgin VP. Nuclear-Academic Union: How Soviet Thermonuclear Weapons Were Created // Towards a Study of the Phenomenon of Soviet Physics in the 1950s and 1960s. Sociocultural and Interdisciplinary Aspects / Comp. and ed. Vizgin VP, Kessenikh AV, Tomilin KA. St. Petersburg: RHGA, 2014. Pp. 447-473. Available at: https://elib.biblioatom.ru/text/vizgin_yaderno-akademicheskii-soyuz_2014/p447/ (accessed: 07.03.2025). (In Russ.)

14. Vizgin VP. "Peaceful Atom" during the "Cold" War // Vortex Dynamics of Science and Technology Development. Vol. II. / Ed. Baturin YM. Moscow: ILET RAS; Saratov: Amirit, 2018. Pp. 396-424. Available at: <https://istina.fncrr.ru/publications/article/150326012/> (accessed: 07.03.2025). (In Russ.)

15. Vizgin VP. The Emergence of the Nuclear Ethos: "We Created Such Weapons with the Sole Purpose of Making it Impossible to Use them" // Ethos of Science /

Ed. Kiyashchenko LP, Mirskaya EZ. Moscow: Academia, 2008. Pp. 478-499.

16. Vizgin VP. S. I. Vavilov and the prehistory of the Soviet atomic project // Studies in the history of physics and mechanics. 2001. Moscow: Nauka, 2002. Pp. 81-103. Available at: <https://ihst.ru/projects/sohist/papers/viz2001a.htm?ysclid=m84fqa04t845438730> (accessed: 07.03.2025). (In Russ.)

17. Goncharov GA, Ryabev LD. On the Creation of the First Domestic Atomic Bomb // Advances in Physical Sciences. 2001;171(1):79-104. DOI: <https://doi.org/10.3367/UFNr.0171.200101c.0079> (In Russ.)

18. Holloway D. Stalin and the Bomb: The Soviet Union and Atomic Energy. 1939-1956. Novosibirsk: Siberian Chronograph, 1997. 627 p. Available at: <https://search.rsl.ru/ru/record/01000564741?ysclid=m84k23f0ao672637562> (accessed: 03.07.2025). (In Russ.)

19. Khariton YB, Smirnov YN. Myths and Reality of the Soviet Atomic Project. Arzamas-16: VNIIEF, 1994. 72 p. Available at: <https://search.rsl.ru/ru/rec> (accessed: 07.03.2025). (In Russ.)

20. Smirnov YN. The Nuclear Age: A View from the Inside. Troitsk: Trovant, 2010. 308 p.

21. Igor Vasilyevich Kurchatov in Memoirs and Documents. Ed. 2nd, reworked and additional. M.: Izdat, 2004. 718 p. Available at: https://elib.biblioatom.ru/text/kurchatov-v-vospominaniyah-i-dokumentah_2004/pl1/ (accessed: 07.03.2025). (In Russ.)

22. Kuznetsov RV. And there Was no Greater Debt: Academician I. V. Kurchatov — Scientific Director of the Soviet Atomic Project (1942-1960). M.: NIC "Kurchatov Institute", 2010. 224 p. Available at: <https://unis.shpl.ru/Pages/Search/BookCard.aspx?Id=774254> (accessed: 07.03.2025). (In Russ.)

23. Velikhov EP, Gaponov YV. Igor Vasilyevich Kurchatov — Scientist and Creator (1903-1960). Questions of the History of Natural Sciences and Technology. 2009;3:3-42. Available at: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17536256&ysclid=m84jjjhbus502429226> (accessed: 07.03.2025). (In Russ.)

24. Contribution of Academician A. F. Ioffe in the Formation of Nuclear Physics in the USSR / Comp. Frenkel VY, Moskovchenko NA. L.: Nauka, 1980. Available at: <https://search.rsl.ru/ru/record/01001026710?ysclid=m84jm5smq5589406542> (accessed: 07.03.2025). (In Russ.)

25. Peter Leonidovich Kapitsa (1894-1984) — Soviet Physicist, Engineer and Innovator // University Library Online. Available at: https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=135737 (accessed: 07.03.2025). (In Russ.)

26. Polunin V. Formation of the Central Bodies of Management of the Nuclear Industry of the USSR (1945-1953). New historical bulletin. 2007;16(2). Available at: https://nivestnik.su/2007_2/27.shtml (accessed: 07.03.2025). (In Russ.)

27. Ptitsyn P. Science and Intonation. Available at: https://atomicexpertnew.ru/science_and_intonation?ysclid=m7ua6i67pl46756995. (accessed: 06.03.2025). (In Russ.)

28. Orlov VK. Creation and Testing of the First Soviet Atomic Bomb. the Main Trends of Development of Special Materials Science and Technologies for Modern Nuclear Weapons // Solution of the Plutonium Problem. Materials of the enlarged meeting of the NTS GNC VNIINM RF, dedicated to the 50th anniversary of the test of the first Soviet atomic bomb. M., 2000. Pp. 16—44. Available at: https://elib.biblioatom.ru/text/vniinm-50_t4_2000/p16/ (accessed: 06.03.2025). (In Russ.)

29. Artemov ET, Voloshin NP. Military preparations and scientific and technical progress: the case of the Soviet nuclear project. *Economic history*. 2015. No. 1(28). Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/voennye-prigotovleniya-i-nauchno-tehnicheskij-progress-sluchay-sovetskogo-atomnogo-proekta?ysclid=m84jy5t24822988870> (accessed: 06.03.2025). (In Russ.)

Information about the author

Tatyana P. Rebrova, Cand.Sci. (Historical Sciences), Head of the Sector for the Development of Scientific Diplomacy of the Center for International Scientific and Technical Cooperation, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (20A Dobrolyubova St., Moscow 127254, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3455-9326>, t.rebrova@riep.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflict of interests.